

Contents lists available at www.gsjpublications.com

Journal of Global Scientific Research in Social Sciences and Humanities

journal homepage: www.gsjpublications.com/jourgsr

Learning Strategies Based on Modeling and Thinking Backwards

Venus Mytham Ali¹, Zeina Abdel Amir Hassan²

¹Department of History, Faculty of Basic Education, Mustansiriya University, Baghdad, Iraq.

²Department of Arabic language, Faculty of Basic Education, Mustansiriya University, Baghdad, Iraq.

ARTICLE INFO

Received: 11 Jun 2024,
Revised: 23 Jun 2024,
Accepted: 25 Jun 2024,
Online: 25 Jul 2024

Keywords:
Learning Strategy, Modeling,
Thinking Backwards

ABSTRACT

We can consider 1963 as the year of birth of this method, which will witness the establishment of the first micro-learning laboratory in the Department of Teacher Education at Stanford University in America. The teacher preparation department at this university faced the problem of the reluctance of graduates who were prepared to teach to study in the department to obtain a degree. Educational rehabilitation, which prompted some professors in this department to search for methods that satisfy the needs of the trainees and make them attractive to the training courses to practice teaching. Regarding the backgrounds of the birth of this method, Wasif Aziz (1999) argues that the emergence of micro-teaching goes back to the belief that was prevalent among university graduates in the sixties. Since the last century and their success in arts colleges in the United States, they did not benefit from the studies they received to prepare them for the teaching profession. This was the opinion of Allen, one of the early pioneers of minor teaching. Teachers were critical of the education they received during their preparation for service or during service, and considered them responsible for not providing them with the necessary skills to ensure that their students reach the required level of achievement. Perhaps the most important justification for these criticisms lies in the tendency of the traditional model in preparing teachers to be verbal and pay attention to the cognitive aspect, as well as the lack of integration between theoretical studies, practical experiences and the experimental aspect. Criticism was directed at practical education for its insufficiency, and this was coupled with what some educational researchers admitted that the research that took place over half a century on teaching and learning did not have the slightest impact on the interaction taking place inside the classroom, as MacDonal (1973) suggested. He is the second person who was credited with establishing microteaching, to research its theoretical foundations, and he believed that teacher preparation programs should be viewed as behavior modification systems, designed to modify complex systems of behavior to suit diverse learning problems.

Corresponding author:

E-mail addresses: fynwsmymth@gmail.com (Venus), Zenaabdulamer@gmail.com (Zeina)

doi: [10.5281/jgsr.2022.12801563](https://doi.org/10.5281/jgsr.2022.12801563)

2523-9376/© 2024 Global Scientific Journals - MZM Resources. All rights reserved.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License.
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>

استراتيجيات التعلم بالتمذجة والتفكير بالمقلوب

فينوس ميثم علي، زينة عبد الأمير حسن

قسم التاريخ، كلية التربية الأساسية، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق
قسم اللغة العربية، كلية التربية الأساسية، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق

E-mail addresses: fynewsmythm@gmail.com (Venus), Zenaabdulamer@gmail.com (Zeina)

الملخص

يمكننا اعتبار 1963 سنة ميلاد هذه الطريقة، والتي ستشهد إحداث أول مخبر للتعليم المصغر بقسم إعداد المدرسين بجامعة ستانفورد الأمريكية. لقد واجهه قسم إعداد المدرسين بهذه الجامعة مشكلة نفور المجازين المتهيين للتعليم، من الدراسة في القسم للحصول على شهادة التأهيل التربوي، مما دفع ببعض أساتذة هذا القسم للبحث عن وسائل تشبع احتياجات المتدربين وتحبيب إليهم حصص التأهيل لمزاولة التدريس وبخصوص خلفيات ميلاد هذه الطريقة، يذهب واصف عزيز (1999)، إلى أن نشأة التدريس المصغر تعود إلى الاعتقاد الذي كان سائداً بين خريجي الجامعات في الستينات من القرن الماضي ونجاحهم في كليات الآداب بالولايات المتحدة، أنهم لم يستفيدوا من الدراسات التي تلقوها لإعدادهم لمهنة التدريس. وقد كان ذلك رأي ألين آلين Allen أحد الرواد الأوائل للتدريس المصغر. وكان المعلمون ينتقدون ما نالوه من تعليم خلال إعدادهم للخدمة أو أثناء الخدمة واعتبروه مسؤولاً عن عدم تزويدهم بالمهارات اللازمة لضمان وصول تلاميذهم إلى مستوى التحصيل المطلوب، ولعل أهم مبررات تلك الانتقادات تكمن في ميل النموذج التقليدي في إعداد المعلمين إلى اللفظية والاهتمام بالناحية المعرفية، فضلاً عن انعدام التكامل بين الدراسات النظرية والخبرات العملية والجانب التجريبي. فوجه النقد إلى التربية العملية لعدم كفايتها، واقترب ذلك بما اعترف به بعض الباحثين التربويين أن البحوث التي جرت على مدى نصف قرن عن التدريس وعن التعلم، لم يكن لها أدنى تأثير ما يجري... داخل الفصل من تفاعل كما اتجه ماكدونالد (1973)، وهو الشخص الثاني الذي كان له الفضل في إنشاء التدريس المصغر، إلى البحث في أسسه النظرية، ورأى أنه ينبغي أن ينظر إلى برامج إعداد المعلمين على أنها نظم لتعديل السلوك، جرى تصميمها لتعديل النظم المعقدة للسلوك حتى تتناسب مشكلات التعلم المتنوعة.

الكلمات المفتاحية: استراتيجيات التعلم، التمذجة، التفكير بالمقلوب

المقدمة

استراتيجية التمذجة المعرفية :

التمذجة المعرفية هي " إتاحة النموذج سلوكي مباشر " شخصي أو ضماني تخيلي " للمدرس إذ يكون الهدف هو توصيل معلومات حول الانموذج السلوكي المعروض للمتعلم بقصد إحداث تغيير ما في سلوكه (إكسابه سلوكاً جديداً) (محمود , 2007 : 68)

ويعتقد بانديورا أن معظم حالات التعلم عند الإنسان تكون عن طريق ملاحظة الآخرين ومن ثم تقليدهم وعندما يتعلم الإنسان سلوكاً جديداً من خلال الملاحظة وحدها فإن هذا التعلم على الأرجح هو تعلم معرفي لذلك فإن بانديورا على العكس من سكينر يرى أن التعلم لا بد وأن يتضمن عمليات معرفية داخلية وبمعنى آخر فان بانديورا يعتقد أن المدرسة السلوكية لم تقدم تفسيراً كاملاً للتعلم بسبب تجاهلهم لدور العمليات المعرفية والتي تعد الان من المحددات الرئيسة للتعلم (الخفاجي،2011:40).

وإن التمذجة تعني تقديم المدرس النموذج في الحياة اليومية والمدرسية وتتحد هذه الإستراتيجية في إعطاء دور للمدرس في إيضاح سلوكياته للمتعلمين عن طريق تمذجة ذلك السلوك سواء أكان ذلك في قيامه بحل مشكلة، أم تقمص دور معين، أم تمثيل دور أم مهمة تعليمية معينة ويتم تقديم تمذجة السلوكيات والمهارات الخاصة من المدرس إلى المتعلمين الذين هم بحاجة إليها ليبيّن لهم المدرس من خلال هذه التمذجة كيفية استعمال هذه الإستراتيجية أو الطرائق في التدريس وقد يقوم المتعلمين بتقديم تمذجة بعضهم لبعض من خلال تمثيل أو تقليد شخص أو مهمة معينة في البيئة الصفية مع إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم من خلال عمليات التمثيل ومحاكاة الأدوار أو المهمات ولهذا فإن المتعلمين يستطيعون أن يميزوا بين

أنماط التفكير المختلفة ويحكما على النمط الملائم ، وتعد استراتيجية النمذجة المعرفية من أقوى استراتيجيات التعلم من حيث التأثير ، فإن عبارة " فكر كما تراني أفكر " هي أقوى من عبارة " إعمل ما أقوله " (عطية،2009:228-229).

ويرى الباحث أنه من خلال استراتيجية النمذجة يوضح المدرس ما يدور بتفكيره بصوت مرتفع ، ويُظهر كيفية السيطرة على العمليات المعرفية (التذكر والإنتباه والإدراك والتفكير) والعمليات ما وراء المعرفية (التخطيط والمراقبة والتقويم والمراجعة) . ومن سلوكيات ما وراء المعرفة التي يمكن للمعلم إظهارها: وضع الخطط ووصف الأهداف وإعطاء أسباب الأحداث وإعطاء التعليقات وتقييم الأعمال أمام طلبته ومشاركتهم في ذلك ، والتحدث عن تفكيره الخاص ، ومن ثم الطلب منهم التحدث عن تفكيرهم ، أي إنها لا تقتصر على مجرد التقليد من جانب الطالب كالتقليد في الألعاب الرياضية وإنما تتطلب من الطالب أن يوضح ما يدور في ذهنه وإيضاح الخطوات والبدائل في كل خطوة في الحل وتوضيح أسباب اختيار كل منها .

الفرق بين النمذجة المعرفية وما وراء المعرفية :

تقوم النمذجة المعرفية على مفهوم التعلم بالملاحظة أي ملاحظة الطالب لسلوك المدرس لتقليده تقليداً حرفياً ، وعندما يستخدمها المدرس وهو يفكر بصوت عالٍ أمام الطلبة حين يحل المشكلة ويوجه نفسه لفظياً مع الوعي بالتفكير وإظهاره للطلاب بصوت عالٍ ومسموع وموضحاً مساره في أثناء حل المشكلة تدخل هنا في إطار النمذجة الما وراء المعرفية.(عبد السلام، 2001: 93)

ولا تقتصر النمذجة ما وراء المعرفية على العرض المتعارف عليه من حيث أن المدرس يقوم بالتنفيذ خطوة تلو الأخرى أمام طلابه ، بل يقوم إلى جانب ذلك بتوضيح دقيق للخيارات المتاحة في كل مرحلة والبدائل وكيفية إتخاذ القرارات بشأنها ، وتحديد أسباب إنقضاء كل خيار من هذه الخيارات ، وتعد عمليتا التوضيح والأداء جزءاً مهماً وضرورياً في استراتيجية المثال أو الانموزج حيث أن الأخذ بإحدى العمليتين غير كافٍ .(الحاج ، 2002 : 12)

ويرى الباحث أن ثمة وجه إختلاف آخر بين النمذجة المعرفية وما وراء المعرفية في أن نجاح الطالب في النمذجة المعرفية يعتمد على مدى تشابه ما قام به بما فعله المدرس ، بينما في النمذجة ما وراء المعرفية ليس بالضرورة ان يؤدي الطالب في الموقف مثلما فعل المدرس لحل المشكلة ، ولكنه يمكن أن يختلف عما أداه المدرس ولكن يحاكيه في أسلوب تناول المشكلة وليس في أسلوب حلها ، إذ يمكن أن يعطي طرقاً مختلفة في الحل ولكن في كل طريقة يوضح عمليات تفكيره وأسلوبه مثلما فعل المدرس ، أي ملاحظة الطالب لأسلوب التفكير الذي يقوم به المدرس لتقليده ، فهنا تدخل في إطار النمذجة الما وراء معرفية .

أنواع النمذجة:

1. **النمذجة الحية** : وهي تعني ان يقوم الأنموذج بتأدية المهارات المستهدفة بوجود الشخص الذي يراد تعليمه تلك المهارات .
2. **النمذجة المصورة** : يقصد بها قيام الشخص المراد تعديل سلوكه بتقليد سلوك النموذج مصور مثل النماذج المصورة في الافلام وبرامج التلفزيون .
3. **النمذجة بالمشاركة** : في هذا النوع من النمذجة يقوم الأنموذج بمساعدة الفرد المتعلم على تأدية المهارة إلى أن يستطيع الفرد القيام بها . (داوود ، 1990 : 120)
4. **النمذجة المقصودة** : ويقصد بها تقليد سلوك الأنموذج عن رغبة وتصميم مسبقين وذلك بهدف اكتساب انواع جديدة من المهارة .
5. **النمذجة الفردية** : ويقصد بها تقليد سلوك الأنموذج الفردي إذ تقوم العلاقات هنا بين المقلد والأنموذج على أسس فردية .
6. **النمذجة الجماعية** : ويقصد بها تقليد سلوك الأنموذج من قبل مجموعة كبيرة من الناس .
7. **النمذجة الحسية** : وفيها يتعرض الفرد المتعلم لخبرات حسية تتابعية تكون ذات طبيعة مترابطة إذ تتكامل في سلوك معين وهذا يمثل من خلال الصور .
8. **النمذجة اللفظية** : وفيها يقوم المتعلم من خلال الوصف اللفظي باستخدام الكلمات لوصف الاستجابات وهذا يمثل من خلال الأفكار . (الروسان، 2006 : 95- 96)

عناصر عملية التعلم بالنمذجة

تمر عملية التعلم بالنمذجة كما حددها (باندورا) بأربعة عناصر أو عمليات أساسية متداخلة هي :-

أولاً : الانتباه:- ويتضمن هذا العنصر ما يلي :-

- النموذج الذي يستعرض سلوكاً ما .
- السلوك الذي يستعرضه النموذج .
- المقلد أو الملاحظ الذي يلاحظ سلوك النموذج
- نتائج السلوك عند كل من النموذج والملاحظ .

والانتباه إلى نموذج ما يخضع لتحكم العديد من العوامل منها خصائص النموذج وخصائص الشخص الملاحظ . (عبد الهادي و العزة ، 2005 : 74) .

ثانياً : الاحتفاظ

فالمادة المراد تعلمها بالملاحظة لا بد ان تختزن ومن ثم الاحتفاظ بها لمدة طويلة ، وتختزن على الأقل طوال الوقت اللازم لحدوث الاستجابة الملاحظة، ويشير (باندورا) إلى نظامين يحتفظ الفرد بموجبهما بالسلوك ثم يحوله إلى اعمال فيما بعد وهما :

- 1- التدوين الرمزي (اللفظي) مثل (وصف عمل بالكلمات) ويبدو ان هذا العامل مسؤول اكثر عن تفسير السرعة في الاكتساب و الاحتفاظ طويل المدى .
- 2- المعلومات البصرية كأن يصف الملاحظ ما يراه ، فعملية الإعادة التي يقوم بها الملاحظ لما رآه هي أيضاً عوامل هامة في تفسير الاحتفاظ وتنشيط الاكتساب ، ويمكن ان يتم وصف الملاحظ ما يراه بشكل مكشوف لشخص آخر أو خفية كان يستعيد بها بينه وبين نفسه (عبد الهادي والعزة ، 2005 : 74-76) .

ثالثاً : الاستخراج الحركي

يتضمن تحويل ما هو متوفر ومعروف من صور ورموز إلى افعال وسلوك مناسب ويتضمن السلوك في هذه الحالة مجموعة من الإمكانيات الفيزيائية والمهارات الحركية والعملية تتم بالممارسة و التغذية المرتدة الدقيقة التي يحصل عليها أو يتواصل إليها المقلد نتيجة الاداء وما ينجم من تعديل في ضوء استجابات الآخرين لا سيما المهارات المعقدة كالمهارة الخاصة بألة معقدة أو اجادة التحدث بلغة اجنبية. (داود والعبيدي ، 1990 : 79) .

رابعاً : الدافعية

ان التعلم الذي يتم بالملاحظة يظهر نفسه في سلوك ظاهر معتمداً في ذلك على تواجد ظروف الباعث الضرورية ، وتتأثر عملية الدافعية بالتعزيز وهذا يتضمن ثلاثة أنماط :

- 1- التعزيز الداخلي (الذاتي) ويتضمن مكافأة الفرد لنفسه نتيجة قيامه بسلوك معين ، فالفرد يدفع نفسه لبذل مجهود للوصول إلى أداء معين . فالكاتب ليس بحاجة الى تعزيز ليمارس عملية الكتابة .
- 2- التعزيز الخارجي : ويتم من قبل الآخرين كالمديح والابتناسمة وتقديم المعززات المادية وغيرها
- 3- التعزيز المتبادل : وفيه يتم ملاحظة شخص آخر يجري تعزيز سلوكه أو معاقبته فملاحظة شخص يتأب قد يدفع ذلك الفرد إلى ان يقوم بأداء ذلك السلوك في مواقف متشابهة ، وملاحظة شخص آخر يعاقب قد يدفع الفرد إلى ان يكف عن أداء مثل ذلك السلوك في مواقف مشابهة اخرى . (عبد الهادي والعزة ، 2005 : 76) .

خطوات إستراتيجية النمذجة :**1- التهيئة:**

هي توضيح الهدف وربط الدرس الذي سيعرض بالخبرات السابقة والتبنيه على الأخطاء التي قد يقع فيها الطالب .

2- النمذجة بوساطة المدرس:

إذ يقوم المدرس بدور "الأنموذج" الذي يمكن أن يحتذي به الطلبة في حل مشكلة معينة أو استيعاب مفهوم معين أو القيام بمهمة تعليمية أي أن المدرس يعرض سلوكياته في ممارسة عمليات التفكير من خلال تعبيرات لفظية بصوت عالٍ عما يدور في ذهنه.

3- النمذجة بوساطة الطالب:

في هذه الإستراتيجية يقوم أحد المتعلمين بدور النموذج ليحل مشكلة أو يناقش موضوعاً معبراً بصوت عالٍ وقد يجري تجربة بسيطة أو يرسم بعض التوضيحات إذ إنه يُمسرح الموقف أو المهمة التعليمية أمام زملائه في أثناء تناوله الموقف قد يسأل نفسه أو قد يقوم بخطأ في إحدى الخطوات ويدرك ذلك فيستدركه بصوت عالٍ.

4- الطالب المراقب :

يقوم متعلم آخر بدور المراقب للمتعلم الانموذج ويتولى متابعته وتبنيه في حال وجود خطأ وعدم إدراك النموذج للخطأ وتصحيحه وفي موقف آخر يمكن تبادل الأدوار بين المتعلم النموذج والمتعلم المراقب.

ويمكن تلخيص دور النموذج والمراقب في السيناريو الآتي:

أ- الطالب النموذج:

- يسأل نفسه ويحاور نفسه.
- يتحدث بصوت واضح عن طرائق تفكيره والبدائل التي يفكر بها في الحل.
- يقدم الحل الذي يتوصل إليه ويعلل لاختياراته.

ب- الطالب المراقب:

- يستمع ويلاحظ ويسجل ما يقوم به النموذج.
- ينبه بالإشارة والتلميح والإيماءات للأنموذج في حالة وجود خطأ لا يدركه النموذج.
- يوجه النموذج ويقدم تصويبات وبدائل.

ت- دور المدرس:

يقوم المدرس بتنظيم العمل وإعطاء إرشادات وتوجيهات مناسبة (عبيد، 2009:195-197).

مبررات إختيار إستراتيجية النمذجة :

- 1- النمذجة من أستراتيجيات ماوراء المعرفة التي تؤثر في عدد كبير من الطلاب وهذا ما يتفق وطبيعة صفوفنا الدراسية.
- 2- الأنموذج والقوة يشكلان قاعدة رئيسية للمتعلم ، وينطلق ذلك من أهمية عرض أنواع السلوك المرغوب فيه أمام طلاب ، والتفكير بصوت عالٍ مسموع بالنمط المطلوب تتميته أمام طلاب لقيام طلاب بممارسته .
- 3- تعتمد هذه الإستراتيجية على المبدأ القائل " فكر كما تراني أفكر" بدلاً من " إعمل ما أقوله " .
- 4- لا تقتصر النمذجة المعرفية على العرض المتعارف عليه إذ إن المدرس يقوم بالتنفيذ خطوة تلو الأخرى أمام طلابه ، بل يقوم إلى جانب ذلك بتوضيح دقيق

للخيارات المتاحة في كل مرحلة ، وتحديد أسباب إنتقاء كل خيار من هذه الخيارات .
 5- تتضمن إستراتيجية النمذجة العديد من الأستراتيجيات التي تُساهم في تنمية مهارات ماوراء المعرفة مثل التفكير بصوت عالٍ والتساؤل الذاتي كأن يسأل المدرس نفسه عن خطته في الإجابة، ومدى كفاءتها ، وهل من الأفضل مراجعة تفكيره أو خطوات تفكيره مرة أخرى ؟ وأيضاً يسأل الطالب نفسه تلك الأسئلة .

مزايا استراتيجية التعلم بالنمذجة :

- 1- يمكن الفرد من التعلم دون حصول اخطاء .
- 2- يمكن عن طريق النمذجة تعلم سلوكيات معقدة مثل تعلم الكلام عن طريق سماع حديث معد بشكل جيد .
- 3- تساعد النمذجة على توفير الوقت والجهد شريطة ان يكون النموذج ملائماً .
- 4- تساعد النمذجة على ابداع وتوليد سلوكيات جديدة مختلفة عن السلوكيات التي لاحظها في النموذج .
- 5- تساعد النمذجة في تعديل الحكم الاخلاقي عند الفرد . (عبدالهادي والعزة، 2005: 79)

استراتيجية التعلم بالمقلوب

تقوم هذه الاستراتيجية في الاساس على وضع الطلبة في موقف يجعلهم في حالة من عدم التوازن الامر الذي ينشط ذهنهم في عملية التفكير للبحث في حل واعادة التوازن لأن حالة عدم التوازن هذه تعد امراً ضرورياً ولازماً من لوازم تنشيط التفكير والحصول على منتجات فكرية غير تقليدية (عطية ، 2009 : 227).

وتعد هذه الاستراتيجية احدى استراتيجيات التفكير فوق المعرفي ، لأن الذهن يفكر بطريقة مختلفة أو غير مألوفة ومجرد التفكير بأسلوب غير مألوف ينخرط الفكر في الابداع والخلق ومن هنا يمكن ملاحظة العلاقة بين الابداع والتفكير بالمقلوب والتي تمثل عملية ذهنية نشيطة تتطلب قدرات ذهنية عالية الكفاءة والفعالية وخصوصاً في ايجاد الافكار غير الاعتيادية (المعموري ، 2014 : 46).

لذا فهي من الاستراتيجيات التي تمكن الفرد من العمل على فهم المشكلة وخلق افكار جديدة بحيث تتعامل مع المشكلة أو القضية المطروحة من كل الجوانب والاتجاهات ،وتشير إلى استعمال اجراءات معاكسة لتلك المستعملة بالطريقة المعتادة ، فاذا كانت الاشياء ثابتة تجعلها متحركة واذا كانت متحركة تجعلها ثابتة ، أي إننا نواجه الموقف عن طريق قلب العمليات والاجراءات المستعملة رأساً على عقب. (ابوجادو ومحمد ، 2007 : 194، 412).

وفي حقيقة الامر هنالك مسميات متعددة لمفهوم هذه الاستراتيجية ، فبعضهم يطلق عليها التفكير بالمقلوب ، أو الاستراتيجية العكسية ، أو استراتيجية لاحظ . اعكس . اشرح .

أهداف استعمال استراتيجية التفكير بالمقلوب

- 1- تنشيط الجانب الايسر من دماغ الطلبة عن طريق عكس الاشياء واثبات صحتها من خطأها ثم التوضيح المبررات واسباب حدوث الظاهرة.
- 2- تنشيط القدرة اللغوية واللفظية للجانب الأيسر من دماغ الطلبة حيث يقوم الطلبة بتوضيح وتفسير سبب حدوث الظاهرة وكيفية التعامل معها.
- 3-المساعدة على حل التناقضات التي تنشأ من عكس الاشياء إذ تعد التناقضات من أهم سمات الجانب الايسر من الدماغ إذ يسعى الطلبة الى فهم الاختلافات والتناقضات الناتجة عن عكس الاشياء ومحاولة التعامل معها بجدية (عفانة ويوسف، 2009: 184).

خطوات استراتيجية التفكير بالمقلوب

- 1- جذب انتباه الطلبة على شيء معين في البيئة ، أو موقف معين بأحد أساليب الاثارة القوية ، وحث الطلبة على مشاهدة الموقف أو الظاهرة بدقة ، والتفكير الدقيق ، في خصائصها ، وما يتصل بكيفية حدوثها ، والبدائل الممكنة لحدوثها.

2- حثّ الطلبة على قلب الاشياء أو عكسها ، أو عكس أسباب الحدث ، ثم استنتاج ما يحصل لو كان الأمر معكوساً ، في هذه الخطة تعزز عمليات التفكير ، وينشط التساؤل عند الطلبة حتى يصلوا إلى افكار جديدة .

3- تجميع الأفكار التي تولدت من عمليات التفكير المقلوب ومناقشتها مناقشة جماعية بين الطلبة والمدرس وصولاً إلى الاستنتاجات والمسوغات التي تتعلق بالظاهرة المطروحة وأسبابها. (عفانة ونائلة، 2007: 137).

مراحل استعمال استراتيجية التفكير بالمقلوب

ومما تقدم اعلاه لخص الباحث مراحل هذه الاستراتيجية بما يأتي:

1- الملاحظة.

2- التحليل.

3- القلب.

4- جمع الافكار ومناقشتها.

متطلبات استعمال إستراتيجية التفكير بالمقلوب

- 1- توافر مناخ هادئ يشجع على التحليق في عالم الخيال والتأمل .
 - 2- أعلام الطلبة بأن الأفكار جميعها مرحب بها، إذ إنّ أهم القواعد الأساسية لاستمطار الأفكار هي ما يعرف بالفكر الحر أو التفكير بالحرية .
 - 3- استثمار الخبرات السابقة لدى الطلبة في عملية القلب أو عكس الحدث.
 - 4- أن تكون عملية قلب الظاهرة أو عكسها أو تغيير سماتها وخصائصها مرتبط بموضوع محدد لكي لا يكون مجرد مضيعة للوقت.
 - 5- توافر الوقت اللازم لأعطاء الطلبة المجال في عملية التفكير .
 - 6- حصر التفكير في الموضوع المستهدف تماماً وعدم تداخل الموضوعات الأخر لكي لا يشتت انتباه الطلبة وتضيع الفكرة المستهدفة .
- (الموسوي، 2014 : 71).

دور المدرس في استراتيجية التفكير بالمقلوب

1. موجه ومرشد وطراح للموضوعات لأثارة انتباه الطلبة وتشجيعهم على التساؤل.
- 2- منظم للبيئة الصفية لإحداث التفاعل المرموق.
- 3-مساعد في اعطاء معلومات إضافية للمتعلمين لحل التناقض الناتج عن الموقف التعليمي (عفانة ونائلة، 2007، 137)

جوانب الاستفادة من استراتيجية التفكير بالمقلوب في العملية التعليمية:

- 1- إنّ هذه الاستراتيجية تنثر انتباه المتعلمين اذ يكون فيها المتعلم نشطاً ومتفاعلاً طيلة وقت الدرس وقادراً على التعاون مع زملائه في توليد الافكار المتنوعة.
- 2- تساعد المدرسين على معرفة الاساليب التي يستعملها الطلبة في نمط تفكيرهم وايضا معرفة الفروق الفردية في قدرتهم على التفكير والابتكار .
- 3- تساعد المتعلم على تقديم المقترحات وتوليد الافكار الابداعية.
- 4- ترحب هذه الاستراتيجية بجميع الأفكار والسماح لأكبر قدر منها بالظهور ،وعدم التسرع في رفض أي رأي أو فكرة يطرحها الطلبة ،بمعنى توفر الحرية التامة لطرح الأفكار .
- 5- زيادة وعي المتعلم لأن الخبرة التي يكتسبها من طريق هذه الاستراتيجية أكثر ثباتاً في ذهن المتعلم.
- 6- تساعد المتعلم على التفاعل مع الموقف التعليمي بجدية في حل التناقضات التي تنشأ في عكس الاشياء .

- 7- تساعد المتعلم على حل المشكلات في مواقف الحياة التي يوجهونها إذ تنمي الثقة بنفس الطلبة .
- 8- تدرب هذه الاستراتيجية الطلبة على احترام آراء الآخرين وتقبل وجهات النظر الأخرى وتنمي روح التعاون والعمل الجماعي لدى الطلبة .
- 9- إن التفكير فيها يخلو من القيود والمحددات وفيها يحرص المدرس على إشعار المتعلمين بتقبل آرائهم، والحرية التامة لطرحها، إزالة الخوف والقلق الذي قد يعتري بعض الطلبة، لما توفر من مناخ يشجع على التفكير الابتكاري، والابتعاد التام عن التعقيبات والملاحظات الساخرة والتهكمية .
- 10- قدرة هذه الاستراتيجية على تغيير حالة ذهن الطلبة بتغيير الموقف ومن ثم زيادة القدرة على التركيز وتنظيم والوعي المباشر بأهمية الموقف التعليمي.
- 11- لهذه الاستراتيجية القدرة على معالجة عوامل الخجل والتردد لدى بعض الطلبة مما يؤدي إلى إثارة دافعيتهم وحماسهم للمشاركة الإيجابية .
- 12- تطور الأفكار المطروحة عن طريق إشراك المتعلمين في تعديل وتقويم ما يطرح للوصول إلى حلول أكثر فعالية عن طريق المزوجة بين الأفكار المطروحة ودمجها .

المراجع العربية :

1. ابو جادو ، صالح محمد ، ومحمد بكر نوفل (2007) ، تعليم التفكير النظرية والتطبيق ، ط1 ، دار المسيرة ، عمان .
2. الحاج ، فايز محمد علي (2002) : البيئة التعليمية لمدرسة المستقبل ، ورقة مقدمة لندوة مدرسة المستقبل ، جامعة الملك سعود ، الرياض .
3. الخفاجي، هدى كريم حسين (2011): فاعلية استراتيجيتي الإدراك فوق المعرفية (النمذجة والتدريس التبادلي) في التحصيل والأداء العملي لمادة البصريات الهندسية العملي والدافعية لتعلم المادة (أطروحة دكتوراه غير منشورة) كلية التربية ابن الهيثم، جامعة بغداد.
4. داوود ، عزيز حنا ، وأنور حسين (1990) : مناهج البحث التربوي ، بغداد ، دار الحكمة ، للطباعة والنشر .
5. الروسان، فاروق (2006) : أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة، ط2، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان-الأردن.
6. عبد السلام ،عبد السلام مصطفى (2001) : الإتجاهات الحديثة في تدريس العلوم ، ط1 ، دار الفكر العربي ، القاهرة .
7. عبد الهادي ،نبيل وآخرون (2005) : التفكير عند الأطفال تطوره وطرق تعليمه ، ط1 ، دار الفكر للطباعة والنشر ، عمان ،الأردن .
8. عبيد ، وليم (2009) : استراتيجيات التعليم والتعلم في سياق ثقافة الجودة، ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن.
9. عطية، محسن علي (2009): الجودة الشاملة والجديد في التدريس، ط1، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان – الأردن.
10. عفانة ، عزوز اسماعيل ، ونائلة نجيب الخزندار (2009) ، التدريس الصفي بالذكاءات المتعددة ، ط1 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن .
11. عفانة ، عزوز اسماعيل ، ويوسف ابراهيم الجيش (2009) ، التدريس والتعلم بالدماغ ذي الجانبين ، ط1 ، دار الثقافة ، عمان ، الأردن.
12. المالكي ، عوض بن صالح بن صالح (2006) : سلوكيات معلم الرياضيات الصفية المثيرة للتفكير الإبتكاري ، المؤتمر العلمي الإقليمي للموهبة حول رعاية الموهبة ...تربية من أجل المستقبل ، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين ، الرياض .
13. محمود ، محمد عبد العزيز (2007م): أسس بناء المناهج، مكتبة العاصمة الجديدة : القاهرة.
14. الموسوي ، علي يوسف عيسى (2014) ، اثر إستراتيجيتي المتشابهات والتفكير بالمقلوب في اكتساب المفاهيم الجغرافية وتنمية التفكير الإبداعي لدى طلاب الصف الأول متوسط (أطروحة دكتوراه غير منشورة) ، كلية التربية ، ابن رشد ، جامعة بغداد .